

RESUMO

O objetivo deste artigo é discutir o desenvolvimento regional de uma perspectiva endógena, isto é, estudar os fatores internos à região que são capazes de transformar um impulso externo de crescimento econômico em desenvolvimento para toda sociedade.

Palavras-chave: Desenvolvimento Regional; Forças Endógenas do Desenvolvimento.

ABSTRACT

The objective of this article is to argue the regional development of an endogenous perspective, that is, to study the internal factors to the region that are capable to transform a external impulse of economic growth into development for all society.

Key-words: Regional Development; Endogenous Forces of the Development.

INTRODUÇÃO

As teorias clássicas a respeito do desenvolvimento regional, geralmente, denotam a idéia da existência de uma força motriz de caráter exógeno capaz de influenciar, por meio de encadeamentos (*linkages effects*), as demais atividades econômicas. Em linhas gerais, é o conhecido paradigma “centro-abaxo” devido a presença de forças advindas impulsoras das regiões centrais. Nesta definição enquadram-se a Teoria da Base de Exportação, a Teoria da Difusão e a Teoria do Pólo de Crescimento.

A Teoria da Base de Exportação considera as exportações como a principal força desencadeadora do processo de desenvolvimento. O crescimento nesta teoria

Na Teoria da Difusão, o desenvolvimento se dá com a industrialização e com a concentração das atividades em reduzido número de grandes centros urbanos de onde são irradiados efeitos, ou melhor, encadeamentos capazes de dinamizar a economia das demais regiões.

A idéia de força motriz também está presente no trabalho de François Perroux (1967). Na sua obra, o autor desenvolve a Teoria dos Pólos de Crescimento. Nesta teoria a inserção de uma atividade motriz, geralmente indústria, dentro de um sistema regional suscitará efeitos positivos e negativos à região receptora. Na medida que tais efeitos vão se concentrando a atividade motriz se tornará um pólo propulsor da economia da região. O desenvolvimento dependerá do nível e da qualidade dos efeitos positivos e

As atividades básicas vendem seus produtos em outras regiões, são, portanto, a força motriz da economia.

depende da dinamicidade das atividades econômicas básicas que, por sua vez, incentivam o desenvolvimento de atividades complementares. As atividades básicas vendem seus produtos em outras regiões, são, portanto a força motriz da economia. As atividades complementares dão suporte às atividades básicas. (NORTH, 1977).

negativos².

Essas teorias tradicionais, porque não dizer clássicas, que valorizam de sobremaneira uma força externa (exógena) a se instalar na região para desencadear o processo de desenvolvimento, fazem parte do paradigma “centro-abaxo”.

¹ Economista. Mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná. Professor da FAE BUSINESS SCHOOL e das Faculdades Integradas Santa Cruz na disciplina de Desenvolvimento Econômico. C-eletrônico: gilbaol@uol.com.br

² Desta forma, torna-se mister promover efeitos positivos sob pena de conduzir a economia regional a uma situação de enclave caso haja concentração de efeitos negativos.

Neste artigo procurar-se analisar o desenvolvimento regional de uma perspectiva endógena, isto é, será dada ênfase nos fatores internos à região que são capazes de transformar um impulso externo de crescimento econômico em desenvolvimento para toda sociedade. É o chamado paradigma "desde baixo".

1. O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM PARTICIPAÇÃO DAS FORÇAS ENDÓGENAS

Pensar em desenvolvimento regional é, antes de qualquer coisa, pensar na participação da sociedade local e no planejamento contínuo da ocupação do espaço e da distribuição dos frutos do processo de crescimento.

1.1 O paradigma desde baixo

Para Sthor e Taylor (1981), o desenvolvimento centrado na idéia de baixo para cima ou o paradigma desde baixo tem como o desenvolvimento pleno das potencialidades e habilidades humanas da sociedade local.

O paradigma de desenvolvimento centrado na perspectiva de baixo para cima requer para sua construção, segundo Lima Andrade (1997, p. 19-20):

"critérios alternativos de destinação de fatores, substituindo o princípio de máxima rentabilidade, pelo de mobilização integral de recursos; critérios alternativos de intercâmbio de produtos, substituindo o princípio predominante de vantagens comparativas, pelo de benefícios obtidos pelo comércio; formas específicas de organização social e econômica (desenvolvimento rural e de aldeias, uso de tecnologias intensivas em mão-de-obra através de projetos pequenos e medianos) com destaque para a organização territorial e; uma mudança no conceito de desenvolvimento, que abranja metas sociais mais amplas, com uma motivação endógena".

Dentro dessa perspectiva, Sthor e Taylor (1981) levantam quatro hipóteses essenciais que norteiam o paradigma do desenvolvimento desde baixo:

i) As disparidades regionais são consequências negativas de uma integração econômica de grande escala, executadas sem preparação suficiente;

ii) O conceito de desenvolvimento não deve subordinar-se a pressões de curto prazo de um mecanismo de mercado, ou de influências externas, devendo obedecer as especificidades locais de natureza cultural e institucional;

iii) O impulso da formulação e execução do desenvolvimento deve ser originados das respectivas comunidades, descartando a idéia de que as comunidades de pequena escala só podem atingir o desenvolvimento por intermédio de outras regiões de maior nível de desenvolvimento e;

iv) Necessidade de uma maior autodeterminação nacional e regional.

Neste paradigma as políticas macroeconômicas deveriam privilegiar as necessidades locais para promover o desenvolvimento, além de ser capazes de "aproveitar plenamente os recursos humanos, naturais e institucionais da região, sobre uma base de integração territorial". (STHOR e TAYLOR, 1981, p. 43).

2. A CONTRIBUIÇÃO DE BOISIER

Boisier (1989, p. 601) sugere que para entender o processo de desenvolvimento regional deve-se dar uma atenção "especial a um conjunto de elementos – macroparâmetros – que delimitam o âmbito do planejamento do desenvolvimento regional em termos de sistemas de organização econômica, de estilos de desenvolvimento e dos conceitos hoje dominantes sobre o desenvolvimento econômico". A proposta do autor não substitui, mas complementa as teorias atuais sobre o desenvolvimento econômico regional³, que na sua maioria enfatizam, apenas e tão somente, a dinâmica do crescimento em uma preocupação única de responder ao "como" e não ao "porquê" da ocorrência do desenvolvimento. Para ele:

"o processo de crescimento econômico regional pode ser considerado (...) como essencialmente originado em forças e mecanismos exógenos à região; depende principalmente (mas não exclusivamente) do esboço das políticas macroeconômicas, do critério que guia a alocação de recursos entre as regiões e da demanda externa. Pelo contrário, o processo de desenvolvimento regional deve ser considerado, principalmente, como a internalização do crescimento e, em consequência, como de natureza essencialmente endógena". (p. 616).

No longo prazo, o desenvolvimento de uma região⁴ pode ser explicado como resultado da interação de três forças: alocação de recursos; política econômica e; ativação social. Essas forças mantêm relação de interdependência recíproca, ou seja, mantêm relações de retroalimentação. A figura 1 retrata bem esta relação.

Figura 1 - Funções, Dimensões e Retroalimentação no Planejamento Regional

Fonte: BOISIER, 1989.

³ Nas palavras de Boisier (1989:567): "Dificilmente um enfoque, por mais radical que seja, poderá abandonar totalmente o arsenal teórico até então utilizado".

⁴ As regiões na análise de Boisier (1989) são expressões territoriais de grupos sociais com história, consciência e expressão política, em outros termos, não são objetos e sim sujeitos do processo de planejamento.

Na primeira força, o desenvolvimento está associado à disponibilidade de recursos disponíveis. Isto é, depende da participação regional no uso dos recursos nacionais e estaduais. Este fator tem a ver com o processo de alocação inter-regional dos recursos e relaciona as decisões que pertencem ao âmbito exclusivamente controlado pelo Estado. E, por assim dizer, é essencialmente exógeno à região e tem características predominantemente centralizadas.

A segunda força está relacionada aos efeitos das políticas macroeconômicas e setoriais, isto é, depende da ação do governo central, que pode afetar positiva ou negativamente a região. A política econômica pode agir como coadjuvante do processo de crescimento econômico indo na mesma direção ou pode ir na direção oposta e freá-lo. Semelhante ao processo anterior, essa força

depende de decisões iniciais tomadas pelo Estado, que é exógena à região.

Por último, mas não menos importante, o desenvolvimento regional depende da ativação social da população local, que diz respeito, da capacidade da região criar um conjunto de elementos políticos, institucionais e sociais capaz de direcionar o crescimento, desencadeado por forças exógenas, para atingir o desenvolvimento no sentido estrito da palavra. Essa terceira força, ao contrário das duas primeiras, é complementemente endógena e está associada: ao aumento da autonomia de decisão da região; ao aumento da capacidade regional para reter e reinvestir o excedente gerado pelo processo de crescimento e; a uma permanente e crescente melhora social (qualidade de vida) e a preservação do meio ambiente.

CONCLUSÃO

Tanto na visão de Sthor e Taylor (1981) quanto na visão de Boisier (1989), a região não pode ser vista apenas como um fator geográfico, mas como um ator social, como elemento vivo, do processo de planejamento. O Estado é quem estabelece as regras do jogo e a região é a parte negociadora, que deve se inserir nos mecanismos de decisão nacional para fazer acordos, transações, dirimir conflitos, por fim, deve ter a capacidade de transformar o impulso externo de crescimento econômico em desenvolvimento.

Desta forma o desenvolvimento regional depende da conciliação das políticas federais, que impulsionam o crescimento, com os objetivos locais. A organização da sociedade local pode transformar o crescimento advindo dos desígnios centrais em efeitos positivos, ou melhor, em desenvolvimento *strictu sensu* para a região.

REFERÊNCIAS

BOISIER, S. Política econômica, organização social e desenvolvimento regional. In: HADDAD, P. R. (org.). **Economia Regional: teorias e métodos de análise**. Fortaleza: BNB/ETENE, 1989.

PERROUX, François. **A economia do século XX**. Lisboa: Herder, 1967.

STHOR, W. B. e TAYLOR, D. R. **Development from above or below? The dialectics of regional planning in development countries**. New York: John Willey and Sons, 1981.

LIMA ANDRADE, J. R. **Uma estratégia alternativa de desenvolvimento regional: o turismo no Estado de Sergipe**. Dissertação de mestrado. Curitiba: UFPR, 1997. *Mimeo*.

NORTH, D. Teoria da localização e crescimento econômico regional. In: SCHWARTZMAN, J. **Economia regional: textos escolhidos**. Belo Horizonte: CEDEPLAR, 1977.